

УДК 94 (575.1)

**ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ****ENVIRONMENTAL HISTORY AND ITS ROLE IN ACHIEVING SUSTAINABLE
DEVELOPMENT**

©Давлетов С. Р.

Ургенчский государственный университет
Ургенч, Узбекистан, Sanjar-22@mail.ru

©Davletov S.

Urgench State University
Urgench, Uzbekistan, Sanjar-22@mail.ru

Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые вопросы экологической истории.

В работе отмечается, что в целях устойчивого развития, предусмотренного человечеством в ближайшие 15 лет, охрана природы и разумное использование природных богатств имеет особое значение. Устойчивое развитие общества, во многом зависит от нравственного воспитания людей. В этой связи, изучение истории позволяет познакомиться с проблемами, связанными с взаимосвязью и взаимозависимостью природы, общества и экономики.

Проанализировано значение исторических знаний в достижении целей устойчивого развития. В настоящее время, когда речь идет о вопросах охраны окружающей среды, рациональном использовании земельных и водных ресурсов, адаптации к резким климатическим изменениям, что является глобальной экологической проблемой, нельзя оставлять без внимания многовековой опыт народов.

В статье отмечается, что изучение исторических и этнографических источников показывает, что основные водные запасы складывались за счет сбора талой и дождевой воды, их сохранения, и эффективного использования.

В процессе работы были получены сведения, что традиции бережного отношения к природе также имеют древнюю историю, как и сама история человечества. Поистине бесценно уважительное отношение к природе, корнями глубоко проросшее в духовность и культуру и занимающее особое место в совершенствующихся в течение веков народных ценностях.

Abstract. This article discusses some issues on environmental history. The paper notes that for the purpose of sustainable development as envisioned by humanity in the next 15 years, nature conservation and wise use of natural resources is of particular importance. Sustainable development of society depends largely on the moral education of the people. In this regard, the study of history allows you to be acquainted with the problems associated with the interconnection and interdependence of nature, society and economy.

It was analyzed the value of historical knowledge in achieving sustainable development. Now, when it comes to matters of environmental protection, the rational use of land and water resources, adaptation to rapid climate change, which is a global environmental problem, we cannot ignore the centuries-old experience of the peoples.

The article notes that the study of historical and ethnographic sources shows that the main water reserves were formed due to the collection of melt and rainwater conservation and its efficient use.

In the process of the work was obtained the information that the tradition of respect for nature also has an ancient history, like the history of humanity itself. Priceless is respect for nature, deeply rooted in spirituality and culture and holds a special place in perfection of the people's values over the centuries.

Ключевые слова: устойчивое развитие, природа, история, экология, вода, опыт, охрана окружающей среды.

Keywords: sustainable development, nature, history, ecology, water, experience, environmental protection.

В наше время сложилась критическая ситуация для всего живого на земле, встала проблема генетической безопасности человека и сохранения биологического разнообразия нашей планеты. При существующих неэкологических технологиях и необузданных потребностях это может привести, а в некоторых странах уже привело, к резкому ухудшению качества окружающей среды, сильному загрязнению водного и воздушного бассейнов, истощению природных ресурсов, возникновению множества сложных экономических, энергетических, продовольственных и социально–политических проблем.

В поиске путей выхода из создавшегося положения на рубеже XXI века была разработана концепция устойчивого развития, которая ориентирована на решение проблем современности и на предотвращение проблем в будущем. Большинство ученых рассматривают концепцию одновременно как современное миропонимание и как практические рекомендации для нового образа жизни на планете, для всех населяющих ее народов, всех государств во взаимодействии с природой. Основная суть концепции устойчивого развития состоит в необходимости гармонизации взаимодействия природы, общества и, экономики [1].

По мнению ученых, в таком толковании устойчивое развитие соединяет в единую систему экологические, экономические, социальные и культурологические характеристики. Происходит обобщение концепции устойчивого развития, и она по существу, претендует на роль теории исторического процесса, отображающего социальную и природную действительность в единстве и развитии [2].

25 сентября 2015 года на 70-ой сессии Генассамблеи ООН были приняты Цели устойчивого развития (ЦУР), которые пришли на смену Целям развития тысячелетия (2000–2015 г. г.) и будут определять повестку дня в следующие пятнадцать лет [3]. Это свидетельствует о том, что проблема охраны окружающей среды постоянно находится в центре внимания международных организаций и мировой общественности.

Изучение последствий влияния хозяйственной деятельности человека на окружающую среду в условиях экологического кризиса превратилось в одну из основных задач исторической науки. Обострение экологических проблем планеты во второй половине XX века стало причиной усиления взаимосвязи исторических и естественных наук, начиная с 1960-х годов. Такого рода сотрудничество нашло свое отражение в появлении целого ряда научных организаций и сообществ, занимающихся историей окружающей среды. В 2005 г. в Сиднее XX Всемирным конгрессом историков проблема «Взаимовлияние человека и природы в истории» была внесена в список наиболее актуальных проблем исторических исследований [4].

Изучение первооснов возникновения экологических проблем потребовало от ученых–историков всестороннего анализа разных фактов и явлений, служивших объектом изучения различных научных направлений. В ходе данного процесса возникли различные подходы к проблеме окружающей среды, предмету, методам и задачам экологической истории. Согласно определению Президента Американского общества экологической истории Джона МакНила, целью экологической истории на современном этапе, является «служить

человечеству, обеспечивая его знанием о прошлом, пригодным для того, чтобы его можно было употребить для построения будущего» [5].

В целях гармоничного развития, предусмотренного человечеством в ближайшие 15 лет, охрана природы и разумное использование природных богатств имеет особое значение. Устойчивое развитие общества, во многом зависит от нравственного воспитания людей. В этой связи изучение истории позволяет познакомиться с проблемами, связанными с взаимосвязью и взаимозависимостью природы, общества и экономики, оценивать влияние политических решений на развитие государств, рассматривать экологические последствия политических решений.

Еще в древних теологических трудах отмечается необходимость бережного отношения к природе. К примеру, в священной книге зороастрийцев есть такие сведения: с рождением ребенка родители должны были посадить дерево, или, люди, нарушившие законы охраны земли, воды, огня и воздуха подвергались наказанию. В качестве «экологического наказания» за порчу одного вида объекта природы было предусмотрено избавление от другого его вида. «Загрязнивший воду или убивший охотничью собаку должен был уничтожить по 1 тысяче варанов, водяных жуков и распространяющих болезни мух» [6].

В неписаных канонах народов Узбекистана существовали и передавались из поколения в поколение строгие правила: при любых обстоятельствах расходовать самое малое количество сырья, энергии, времени и человеческого труда. Жившие в одной махалле строго придерживались правил и нравственных норм, выработанных народом в течение многих веков. Одним из экологических навыков населения принято считать привычку держать в чистоте окружающую среду, что свидетельствовало об экологической культуре предков.

В связи с тем, что Центральная Азия относится к регионам с засушливым климатом, испокон века вода здесь ценилась на вес золота. В народе сложилась поговорка: «Где есть вода, там есть жизнь». Поэтому воду в Центральной Азии берегли и использовали очень экономно.

В настоящее время, когда речь идет о вопросах охраны окружающей среды, рациональном пользовании земельными и водными ресурсами, адаптации к резким климатическим изменениям, что является глобальной экологической проблемой, нельзя оставлять без внимания многовековой опыт нашего народа. Не зря говорится: «Все новое — это хорошо забытое старое».

Изучение исторических и этнографических источников показывает, что основные водные запасы складывались за счет сбора талой и дождевой воды, их сохранения, и эффективного использования. Население степей и пустынь в основном собирали дождевую воду. В течение многих веков люди изобретали приспособления для сбора талой и дождевой воды, а также воды, время от времени появляющейся на поверхности. В качестве крышек для этих приспособлений использовали изготовленные из глины водонепроницаемые прочные затычки. В их изготовлении применяли в основном глину такыра (впадина в степи, где собиралась вода после дождя).

В нижней части такыров, где проступала вода, прорывали неглубокие арыки. Чтобы вода могла беспрепятственно вытекать, вырытую землю собирали не как преграждение возле канавок как в оросительных каналах, а складывали недалеко друг от друга. После выпадения дождей и таяния снегов такыр превращался в небольшое озеро, и вода из него через канавки стекала в центр вырытой ямы. Собранная вода не испарялась. Такое приспособление для сбора воды называлось «как» или «хак» [7].

Вода в «каке» могла храниться до конца июля. К лету вода постепенно нагревалась, и в ней могли разводиться бактерии, инфузории, размножались земноводные. Поэтому такая вода считалась непригодной для питья и ею пользовались для орошения небольших площадей. Пастухи сажали вокруг кака тутовник, тополь, карагач и другие деревья. Когда водоем высыхал, под слоем почвы оставалась влага, необходимая для корней растений. Однако такие водоемы, как каки, долго не сохранялись, и качество воды в них было низкое. Другим видом водоема, более совершенным в некоторых отношениях, был «чирле». Чирле

— разновидность колодца, ямы, глубиной до 30 метров, куда стекала вода. В отличие от кака, чирле был глубже и уже, объем воды, собиравшейся в нем, был больше. Исследователи дают следующее описание чирле: «Среди песков, в низине, на больших высохших глиняных площадях выкапывали колодец. На глубине 10–20 метров появлялась вода, она, естественно, была соленая. Но для строителей это не было проблемой. Они по всей площади выкапывали неглубокие канавки, чтобы не повредить поверхностный слой такыра. Эти канавки или «оси» вели к колодцу. В период весенних дождей в низине такыра скапливалось много воды. Глина не пропускала воду на глубину, и вода, наполняясь, по канавкам направлялась к колодцу и стекала в нее.

В чирле уровень испарения было низок. В нем вода до осени могла сохраняться чистой и холодной. Просачиваясь через стенки колодца, подземные пресные воды образовывали линзы (водная прослойка между пресной и соленой водой). В основном водной опорой для такой линзы являлись тяжелые подземные соленые воды. Поэтому в целях предотвращения смешения пресной и соленой воды, воду из чирле собирали с особой осторожностью. Раньше стены таких водоемов выкладывали хворостом, песком, ветками акации, сейчас их укрепляют кирпичом и бетоном.

По историческим сведениям, в Мавверенахре было 44 искусственных водоема (сардоба). Из них 29 — в Каршинской степи, 3 — в Мирзачуле, 3 — в центре торговых путей между Ташкентом и Ферганой, 1 — в Коровулбазаре и еще 1 — в Маликской степи [8]. В последние годы сардоба строились для обеспечения питьевой водой населения кишлаков и городов. Сардоба было самым совершенным сооружением того времени для сохранения талой и дождевой воды. Они представляли собой углубление, куда стекала вода, над ними возводились крыши из кирпича в форме купола. В основании купола оставляли небольшие трещины (проемы), им соответствовали канавки, по которым приходила вода. Их было обычно 4–6. Диаметр сардоба составлял 25 метров в окружности. Если сардоба стояла под наклоном, то строили 2 принимающие воду ниши: в первой вода отстаивалась, а затем стекала во вторую. Вода в сардобе хранилась в течение года, постоянно оставаясь холодной. На больших караванных путях сардобы считались местом отдыха путников. К колодцу вели крытые галереи, в которых устанавливались торговые ряды, чуть дальше устанавливались приспособления, для того, чтобы поить животных.

Коризы — подземные сооружения для сбора и хранения подземных вод и выведения их на поверхность земли. Ими пользовались в целях обеспечения населения водой и орошения земель. Коризы были распространены на Ближнем Востоке, в юго-западной Азии. В основном встречаются в предгорьях и горных районах Центральной Азии. В Туркменистане, в Бухарской, Самаркандской, Навоийской, Джиззакской областях Узбекистана насчитывается около 200 коризов. Почти до 20-ых годов XX века в Центральной Азии коризами пользовались для полива посевов.

Великий полководец Амир Тимур в государственных делах особое внимание уделял вопросам озеленения и благоустройства, что нашло отражение в его труде «Уложения Тимура». Заслуживает внимания его указ о том, чтобы канцелярия по управлению государственными землями превратила бесхозные земли в цветущие, плодородные. Также о его внимании к природе и окружающей среде свидетельствует ряд указаний, приведенных в этой книге. К примеру, указы о ведении строительства на заброшенных землях, ремонте неисправных дорог, возведении мостов и другие.

Из истории недавнего прошлого нам известен тот факт, что в Хивинском ханстве, в зимний период срубали образовавшиеся на озерах и каналах толстые куски льда, складывали их в очень большом количестве в одном месте, покрывали их, затем заваливали песком. Собранным таким путем льдом пользовались как источником холода в летнее время.

С экологической точки зрения преимущество такого способа состояло в том, что в процессе таяния льда понижалась температура воздуха. Известно, что при замерзании и превращении соленой воды в лед молекулы соли в ее составе вытесняются молекулами льда.

В результате таяния такого льда появляется пресная вода. Поэтому лед, образовавшийся в зимний период, летом служил в качестве источника питьевой воды и холода.

В целом, если обратиться к истории народов Узбекистана, мы можем видеть, что традиции бережного отношения к природе также имеют древнюю историю, как и сама история человечества. Поистине, бесценно уважительное отношение к природе, корнями глубоко проросшее в нашу духовность и культуру и занимающее особое место в совершенствующихся в течение веков народных ценностях. Несомненно, что эффективное использование в наши дни традиций, опыта, наследия и знаний предков в области охраны природы и бережного отношения к окружающей среде послужит руководством в решении актуальных экологических проблем, сохранения уникальных природных богатств, биологического разнообразия флоры и фауны края.

Список литературы:

1. Семинар–тренинг «Ответственность руководителей в принятии экологически обоснованных и сбалансированных решений» (Нукус, 9–10 октября 2014): материалы. 2014. С. 7.
2. Мамедов Н. М. Исторический процесс и концепция устойчивого развития // Век глобализации. 2010. №2. С. 41.
3. Sustainable Development Goals. Режим доступа: www.sustainabledevelopment.un.org.
4. International Congress for the Historical Sciences Education. Режим доступа: www.cishsydney2005.org.
5. Международный круглый стол по экологической истории. 14.05.2011. Режим доступа: www.eco.ru.
6. Текущий архив ИРЦ ННО KRASS: материалы по экологическому образованию. Ургенч, 2013.
7. Адаптация к изменениям климата: на примере Узбекистана и Казахстана. Пособие. Ташкент, 2013. С. 17.
8. Норкобидов Н. Море степей // Культура и литература Узбекистана. 2010. №16.

References:

1. Materialy seminara–treninga na temu: “Otvettstvennost’ rukovoditelei v prinyatii ekologicheskii obosnovannykh i sbalansirovannykh reshenii”, Nukus, 9–10 oktyabrya, 2014, p. 7.
2. Mamedov N. M. Istoricheskii protsess i kontseptsiya ustoichivogo razvitiya. Vek globalizatsii, 2010, no. 2, p. 41.
3. Sustainable Development Goals. www.sustainabledevelopment.un.org.
4. International Congress for the Historical Sciences Education. www.cishsydney2005.org.
5. Mezhdunarodnyi kruglyi stol po ekologicheskoi istorii. 14.05.2011. www.eco.ru.
6. Tekushchii arkhiv IRTs NNO KRASS: Materialy po ekologicheskomu obrazovaniyu. Urgench, 2013.
7. Adaptatsiya k izmeneniyam klimata: na primere Uzbekistana i Kazakhstana. Posobie. Tashkent, 2013, p.17.
8. Norkobidov N. More stepei. Kultura i literatura Uzbekistana, 2010, no.16.

*Работа поступила
в редакцию 09.06.2016 г.*

*Принята к публикации
11.06.2016 г.*